

O‘TKIR HOSHIMOVNING “BAHOR QAYTMAYDI” ASARIDA KO‘NGIL KOMPONENTLI IBORALAR TAHLILI

Munisa Shavkatova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sh.Rahmatullayevning "O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati" hamda Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O‘razova, K.Rixsiyevalarning "O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati" kitobidagi ko‘ngil komponentlarini O‘tkir Hoshimovning “Bahor qaytmaydi” asari jumalari orqali yoritib beramiz.

Kalit so‘zlar: Frazeologiya, ko‘ngil komponentlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются ментальные компоненты «Аннотированного фразеологического словаря узбекского языка» Ш.Рахматуллаева и книги «Фразеологический словарь узбекского языка» Ш.Рахматуллаева, Н.Махмудова, З.Холмановой, И.Оразовой, К.Рихсиева и Откира Гашимова «Весна не возвращается» мы объясним через предложения произведения.

Ключевые слова: Фраzeология, ментальные компоненты.

Annotation: In this article, the mental components of Sh.Rakhmatullayev's "Annotated Phraseological Dictionary of the Uzbek Language" and the book "Phraseological Dictionary of the Uzbek Language" by Sh.Rakhmatullayev, N.Mahmudov, Z.Kholmanova, I.Orazova, K.Rikhsiyeva and Otkir Hashimov's "Spring does not return" " we will explain through the sentences of the work.

Key words: Phraseology, mental components.

Biz barcha insoniyat olamida his-tuyg‘u, ichki kechinmalar, xursand bo‘lish, quvonish, achinish, nafrat kabi tushunchalarni ifodalovchi bir qancha iboralar, ya‘ni frazeologiyalar mavjudligini bilamiz. Bu kabi so‘zlardan deyarli har bir so‘zimizda fikrimizni ta‘sirliroq chiqishi va inson ongiga yetib borishi uchun ishlatamiz, desak mubolag‘aa bo‘lmaydi. Buni esa ko‘ngil komponentlari orqali tahlil qilib chiqamiz.

Birinchi o‘rinda esa qisqacha qilib, ibora, ya‘ni frazeologiya tushunchasiga to‘xtalib o‘tsak.

Frazeologiya atamasi grek tilidagi ikkita so‘zdan, ya‘ni “*pharaseos*” – ifoda va “*logos*” – so‘zlardan tashkil topgan.

Tilshunos olim N.Uluqov: “Ikki va undan ortiq so‘zning barqaror munosabatidan tashkil topgan, ma’nosi odatda, bir so‘zga, ba’zan so‘z birikmasi gapga teng keladigan, nutqqa tayyor holda olib kiruvchi, ko‘chma ma’noli barqaror birikma ibora yoki frazeologizm deyiladi (1,113), - deb frazeologiyaga ta’rif berib o‘tgan.

Avvalo, bizda savol tug‘ilishi mumkin. Ko‘ngil komponentlari nima?

Ko‘ngil komponentlari bevosita ko‘ngil bilan bog‘liq bo‘lgan iboralardir. Misol tariqasida:

Ko‘ngil bermoq - sevmuq, oshiq bo‘lmoq.

Variantdoshi: bergan ko‘ngil, sinonimi: yaxshi ko‘rmoq,

O‘xshashi: ko‘ngil bog‘lamoq (2,153)

Sh.Rahmatullayevning "*O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati*" kitobida ko‘ngil komponentlari jami 148ta ibora qatnashgan va ularning ba’zi bir o‘xshash misollaridan tashqari 126 ta fe‘l ibora qatnashgan. Fe‘l ibora hammaga ravshanki, unda fe‘l ishtirok etishi kerak va shu bilan birgalikda ibora nechta so‘zdan iborat bo‘lsa ham ma’nosi bitta so‘zga tegishli bo‘lishi kerak. Va bundan tashqari, 4 ta ot, 18 ta sifat bo‘lgan ko‘ngil komponentlari mavjud. Ulardan bir misol:

Ko‘ngli toza – yaxshi niyatli, boshqalarga yomonlikni ravo ko‘rmaydigan.

Varianti: yuragi toza; ko‘ngli pok

Sinonimi: oq ko‘ngil – ko‘ngli oq

Antonimi: ichi qora, ko‘ngli qora

O‘xshashi: ko‘nglida kiri yo‘q, sof dil (2,168).

Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O‘razova, K.Rixsiyevalarning "*O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati*" kitobida 205 ta fe‘l ibora, 36 ta sifat va 4ta otli ko‘ngil komponentlari ishtirok etgan. Misol tariqasida:

Ko‘ngli siniq – zarba yeb, ma’naviy shikast topgan.

Varianti: siniq ko‘ngil (3,283).

Quyida O‘. Hoshimovning “Bahor qaytmaydi” asaridan ko‘ngil komponentlari bilan bog‘liq bo‘lgan bir qancha jumalarni misol tariqasida ko‘rib chiqamiz.

Anvar bu qizni yaxshi ko‘rishini ko‘p gapirar edi (4,8).

Ikkala do‘st bitta do‘stini yaxshi ko‘rar edi(4,16).

Qizlar mard yigitlarni yaxshi ko‘radi (4,20).

Uning o‘zi ham bu ayolning onalarday mehribon muomalasini yaxshi ko‘rib qolgandi (4,23).

Jahongir Lobarni yaxshi ko‘rar, yaqinda ular bilan baravar o‘qishni bitirib, feldsher bo‘lgan edi (4,32).

Ushbu jumalalarda *yaxshi ko‘rmoq so‘zi ko‘ngli tushmoq ko‘ngil komponenti bilan sinonim vazifasida kelganligini ko‘ramiz.*

Faqat o‘sha kundan beri Muqaddam ko‘rinmayotgani ko‘nglini xijil qildi (4,34).

Ko‘nglini xijil qildi iborasi esa ko‘ngli xijil bo‘ldi komponenti bilan sinonim hisoblanadi (3,298).

Anvar Muqaddamning nimadandir ko‘ngli cko‘kkanini sezdi shekilli, ketidan gapirib qoldi (4,22).

Ushbu jumlada esa *ko‘ngli cho‘kmoq* iborasi mavjudligi ko‘rib turibmiz. Shunday ekan bu iborani *ko‘nglini cho‘ktirdi* ko‘ngil komponenti bilan variantdosh deb qabul qilsak mubolag‘aa bo‘lmaydi (3,279).

Quyida “Bahor qaytmaydi” asaridan ko‘ngil komponentli bo‘lgan iboralarga to‘xtalib o‘tamiz:

Alimardon uning oppoq yuzidan ko‘z uzolmas, xalatining ochiq yoqasidan ko‘rinayotgan bo‘ynidagi xoli ham, kunduzday qoshlari ham yuragini o‘rtar edi (4,18).

Yuragini o‘rtar ko‘nglini o‘rtar iborasi bilan sinonim hisoblanadi.

Bora-bora oqshom qo‘ndi. Yurakni ezuvchi, ko‘ngilga g‘ashlik soluvchi g‘irashira oqshom qo‘ndi.

Muqaddam bir vaqtlar bolaligida shahar hovlisining yonida qizaloqlar bilan chirchira o‘ynashni yaxshi ko‘rardi.

Erining boya yo‘lakda aytgan gapi Muqaddamning yuragini o‘rtab yuborgan, ikki yo‘l o‘rtasida o‘tirgan og‘iroyoqli xotiniga o‘limni ravo ko‘rgani hamon vujudini titratardi.

Burilib qaradi-yu, yo‘lak muyulishida, kattakon toshoyna oldida turgan Alimardonni ko‘rib. yuragi sirqillab ketdi (4,45).

Uni odamlarga nafrat bilan qarashga o‘rgatgan, butun orzularini chil-chil qilgan, eng ulug‘ baxtini tortib olgan mana shu emasmi, axir?! Do‘st bo‘lib qo‘yniga kirib, yuragini yulibolgan shu emasmi?! (4,45)

Uning beparvo kulgisi Anvarning yuragini o‘rtab yubordi (4,46)

U yangi uylanganida Muqaddamni qanchalik yaxshi ko‘rgan bo‘lsa, endi mashinasini ham shunchalik suyardi (4,55).

E’tibor Yadro institutida ishlar, o‘zining jiddiyliги, oqila qiz ekanligi bilan Anvarga yoqqan edi. Anvar bu qizni yaxshi ko‘rib qolganini bilar, ammo o‘zi uni sevadimi, yo‘qmi, bilolmas edi (4,56)

Anvar peshtoqida chiroq yonib turgan jim jimador darvoza otdiga yetganida, birdan yuragi gupillab ketdi (4,56).

Yig'lab ko'rishgandirsizlar?.. Bir vaqtlar yaxshi ko'rardingiz... Sog'inib qolgansiz... (4,60)

Mayli, boraman, o'sha qo'ymijoz akangizning to'yiga... Sizning ham ko'nglingiz qolmasin... (4,61).

Fikrimizga yakun yasab, xulosa chiqaradigan bo'lsak, biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, ko'ngil komponentlari bevosita ko'ngil so'zlari bilan aloqador bo'lishi kerakligini bilib oldik va biz bu bilan bog'liq bir qancha misollarni ham tahlil qilib chiqdik.

Ko'ngil komponentlari fikrimizni aniq va ta'sirchan qilib bera olish xususiyatiga egadir va u tinglovchiga ma'lim bir ko'rinishda ta'sir ham o'tkazadi. U turli xil so'z turkumi ham bo'lib kela oladi. Bularni asarlardan oladigan bo'lsak, ko'proq ishqiy mavzuda yoritilgan asarlarda uchratishimiz mumkin va buni kundalik hayotimizda ham juda ko'p hollarda qo'llaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Uluqov N. – Tilshunoslik nazariyasi – Toshkent – 2016.
2. Rahmatullayev Sh. - "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" - Toshkent – 1978.
3. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O'razova I., Rixsiyeva K. - "O'zbek tilining frazeologik lug'ati" - Toshkent – 2022.
4. Hoshimov O'. - Bahor qaytmaydi - Toshkent, GLOBAL BOOKS – 2021.